

**КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ И ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОРГАНИЧЕСКОГО
ДОНОРА BEDO-TTF**

Жаксымуратов Жолмырза Ансатбаевич

Стажёр исследователь

Каракалпакского научно-исследовательского
института естественных наук

Каракалпакского Отделения Академии наук Республики
Узбекистан,

Республика Узбекистан, г. Нукус

E-mail: jaqsimuratovjolmirza@gmail.com

Примов Хасылбек Сарсенбаевич

Докторант Каракалпакского научно-исследовательского
института естественных наук

Каракалпакского Отделения Академии наук Республики
Узбекистан,

Республика Узбекистан, г. Нукус

Атаджанов Бахтияр Хакимбаевич

базисный докторант

Каракалпакского научно-исследовательского
института естественных наук Каракалпакского Отделения

Академии наук Республики Узбекистан,

Республика Узбекистан, г. Нукус.

Адилова Халида Шамшетдиновна

Докторант Каракалпакского научно-исследовательского
института естественных наук

Каракалпакского Отделения Академии наук Республики
Узбекистан,

Республика Узбекистан, г. Нукус

Ерназаров Уснатдин Кайпанович

канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник

Каракалпакского научно-исследовательского института
естественных наук Каракалпакского Отделения Академии наук

Республики Узбекистан,

Республика Узбекистан, г. Нукус

Нарымбетов Бахыт Жанабаевич

канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник

Каракалпакского научно-исследовательского

института естественных наук Каракалпакского

Отделения Академии наук Республики Узбекистан,

Республика Узбекистан, г. Нукус

E-mail: bakhytn@mail.ru

Email: jaqsimuratovjolmirza@gmail.com

Telefon: +99890-591-05-89

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21095939>

ARTICLE INFO

Received: 24TH June 2026

Accepted: 26th June 2026

ABSTRACT

*В данной работе проведено прецизионное
моделирование молекулы BEDO-TTF*

Online: 28th June 2026**KEYWORDS**

структура атома, BEDO-TTF, ORCA, Avogadro, HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital), LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital), ИК-спектр, молекулы, Разница энергий ELUMO- EHOMO

(бис(этилендиокси)тетрафлуорален) методами DFT и TD-DFT в программном пакете ORCA. Расчеты выполнены с использованием функционала PBE и полноэлектронного базисного набора с поляризационными функциями высокого порядка. Для оценки возбужденных состояний применено приближение Тамма-Данкова (TDA), а термодинамический анализ реализован в модели Quasi-RRHO. С помощью квантово-химического моделирования в программном пакете ORCA проведена оптимизация геометрии молекулы BEDO-TTF на уровне теории PBE/def2-SVP, подтвердившая высокую степень плоскостности гетероциклического остова. Анализ избыточных внутренних координат и расчет частот колебаний выявили структурную жесткость центрального фрагмента, что способствует эффективному π -перекрыванию в кристаллической фазе и обеспечивает стабильность металлического состояния катион-радикальных солей на его основе. Также использована программа Avogadro для визуального анализа [1].

Введение.

Молекула BEDO-TTF (бис(этилендиокси)тетрафлуорален) является важным объектом в химии и физики органических проводников. Замена атомов серы во внешних кольцах на кислород существенно меняет потенциал ионизации и способность к образованию межмолекулярных водородных связей. Ранее нами были получены кристаллические структуры на монокристаллах соединений на основе донорных молекул BEDT-TTF и TMTTeN, и проведены квантомеханические расчеты электронных зонных структур [2,3]. На основе донорной молекулы BEDO-TTF получены монокристалльные образцы соединения $(\text{BEDO-TTF})_2\text{ReO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, расшифрована кристаллическая структура и на ее основе проведены расчетные работы по изучению электронной структуры [4-6].

Современные методы квантово-химического моделирования позволяют с высокой точностью предсказывать физико-химические свойства функциональных материалов. В данной работе с помощью программного комплекса ORCA проведено теоретическое исследование электронной структуры молекулы-донора BEDO-TTF. Использование визуализатора Avogadro позволило соотнести результаты расчетов (энергии орбиталей, распределение заряда) с геометрическими особенностями молекулы, что необходимо для интерпретации электронных свойств катион-радикальных солей на её основе.

Экспериментальная часть.

Квантово-химическое моделирование термодинамических свойств системы бис(этилендитио)тетрафлуорален (BEDO-TTF), выполнено в программном пакете ORCA.

Суммарная молекулярная масса системы составила 320.41 а.е.м. Расчет термодинамических функций (энтальпии (H), энтропии (S) и свободной энергии Гиббса (G) проводился для стандартного состояния при температуре (T = 298.15) К и давлении (P = 1.00) атм. Оптимизация геометрии и расчет колебательного спектра проводились до достижения полной сходимости по энергии и градиентам, что подтверждается отсутствием мнимых частот в полученных результатах. Молекулярная структура показана на рисунке 1 и оптимизированные координаты атомов представлены в Таблице 1.

Рисунок 1. Молекулярная структура BED0-TTF.

Таблица 1. Оптимизированные координаты атомов молекулы BED0-TTF.

Атомы	X (Å)	Y (Å)	Z (Å)
S	0.062410	-0.298700	10.188030
S	-1.345110	2.396650	9.900030
S	1.128190	-0.069700	7.125440
O	0.342710	0.342100	12.855460
O	-0.831260	2.744100	12.586630
O	0.646030	-0.400660	4.431260
C	-0.335160	1.112940	9.144320
C	0.116890	1.213950	7.879730
C	-0.119340	0.732610	11.635190
C	-0.717440	1.925420	11.504090
C	0.518200	0.411090	5.517490
C	-0.079840	1.603900	5.386650
C	-0.063980	1.001550	14.007820
H	-1.101170	0.682980	14.251960
H	0.598140	0.743020	14.860420
C	-0.079580	2.510000	13.730520
H	0.965950	2.838710	13.541590
H	-0.484420	3.085740	14.588880
C	-0.091560	-0.160120	3.279570
C	-0.105650	1.350020	3.011870
S	-0.279940	2.626840	6.837240
O	-0.527630	2.001370	4.163310
H	-1.138940	-0.491370	3.453200
H	0.324850	-0.729740	2.422670

H	-0.757270	1.613340	2.152690
H	0.934150	1.671440	2.782930

Определение HOMO и LUMO. Изучение энергетических характеристик осуществляли для HOMO и LUMO состояний молекул. В ходе оптимизации электронной структуры донора BEDO-TTF методом DFT/PBE была достигнута высокая степень самосогласования (13 циклов SCF) с финальным значением полной энергии -2276.9603 Eh. Вириальное отношение (2.004) подтверждает высокое качество использованного базисного набора. Проведенный расчет дает для HOMO (ВЗМО) состояние $E_{\text{HOMO}} = -3.8281$ эВ (-0.140680 Eh) и LUMO (НСМО) состояние $E_{\text{LUMO}} = -1.9243$ эВ (-0.070718 Eh). Расчет энергетической щели (HOMO-LUMO Gap) $\Delta E = E_{\text{LUMO}} - E_{\text{HOMO}} = -1.9243 - (-3.8281) = 1.9038$ эВ. Полученные данные свидетельствуют о нахождении устойчивого минимума на поверхности потенциальной энергии, что позволяет использовать данную модель для дальнейшего анализа физико-химических свойств соединения. Полученные картины показаны на рисунках 2 и 3.

Рисунок 2. HOMO - орбиталь.

Рисунок 3. LUMO - орбиталь.

Это значение (~1.9 эВ) подтверждает высокую электронную лабильность молекулы и её принадлежность к классу органических полупроводников/доноров.

Энергия ВЗМО (HOMO) на уровне -3.83 эВ указывает на очень высокую донорную активность. Это объясняет, почему BEDO-TTF легко окисляется с образованием проводящих катион-радикальных солей. Сравнительно небольшая щель (1.9 эВ) характерна для систем с развитой (π)-сопряженной структурой. Это означает, что молекула будет иметь поглощение в видимой или ближней УФ-области спектра.

Результаты.

Наличие узкой энергетической щели между граничными орбиталями (порядка 1.9 эВ) коррелирует с высокими донорными свойствами молекулы BEDO-TTF. Применение алгоритма оптимизации второго порядка (SOSCF) позволило достичь стабильной сходимости электронной плотности с точностью по энергии 10^{-9} Eh, что подтверждает адекватность выбранного теоретического уровня PBE/DFT для описания низколежащих электронных состояний.

Теоретический ИК-спектр BEDO-TTF характеризуется наличием интенсивной полосы поглощения при (1170.6 см^{-1}) (890.6 км/моль), соответствующей валентным колебаниям эфирных групп (C-O), что является спектроскопическим маркером

данного донора (Рис.4). Валентные колебания центральной двойной связи (C=C) проявляются при (1647.1 cm^{-1}). Анализ компонент производных дипольного момента (TX, TY, TZ) подтверждает, что наиболее интенсивные переходы ориентированы вдоль длинной оси молекулы (ось(Z)), что согласуется с данными вращательного спектра.

Рисунок 4. ИК-спектр (BEDO-TTF).

Аномально высокая интенсивность пика при 1171 cm^{-1} обусловлена асимметричными колебаниями эфирных мостиков (C-O). Это "визитная карточка" BEDO-TTF, характерной для молекул с эфирными группами (этилендиокси-фрагменты). Полоса (C=C) (1647 cm^{-1}) относится к валентным колебаниям двойных связей C=C и отражает состояние нейтрального остова фульвалена. Наличие этого пика подтверждает сохранение структуры центрального остова тетраафульвалена. В области ($2900\text{--}3000 \text{ cm}^{-1}$) наблюдается группа пиков меньшей интенсивности, соответствующих валентным колебаниям связей (C-H) в этиленовых мостиках. Слабые пики в области ($2950\text{--}3060 \text{ cm}^{-1}$) относятся валентным колебаниям (C-H) в этиленовых фрагментах. Деформационные колебания скелета молекулы и связей (C-S) проявляется в виде менее интенсивных пиков в области ($<1000 \text{ cm}^{-1}$).

Расчет термодинамических параметров проводился при температуре 298.15 K и давлении 1.00 атм с использованием приближения Quasi-RRHO (модель жесткого ротатора — гармонического осциллятора с поправками Гримме). Данный подход позволил корректно учесть вклад низкочастотных конформационных колебаний этилендиокси-групп.

Энтальпия (H): -2276.7875 Eh . Низкое значение термической поправки 0.59 ккал/моль указывает на жесткость центрального остова молекулы. Энтروпийный вклад $T \times S$: 38.36 ккал/моль . Основную долю 15.26 ккал/моль составляет вибрационная энтропия, обусловленная лабильностью периферийных заместителей. Свободная энергия Гиббса G: -2276.8487 Eh .

Отсутствие мнимых частот в спектре и итоговый баланс энергии Гиббса подтверждают, что молекула находится в глобальном минимуме.

термический вклад в свободную энергию $G - E_{el}$ составил 78.21 ккал/моль, что необходимо учитывать при моделировании процессов кристаллизации и фазовых переходов в солях на основе данного донора.

Анализ заселенности по Майеру подтвердил высокую степень делокализации электронной плотности в системе BEDO-TTF. Кратность центральной связи C=C составляет 1.76, что ниже значения для изолированной двойной связи и указывает на эффективное сопряжение. Распределение зарядов выявило значительную поляризацию: атомы кислорода несут избыточный отрицательный заряд -0.27 e, в то время как атомы серы характеризуются дефицитом электронной плотности +0.11 e. Эти данные (Таблица 2) объясняют специфику межмолекулярных взаимодействий в кристалле, где кислородные центры могут выступать в роли акцепторов водородных связей.

Таблица 2. Анализ распределения зарядов и порядков связей в молекуле BEDO-TTF (по Майеру).

Группа атомов / Тип связи	Эффективный заряд (Q_A), (e)	Порядок связи по Майеру	Химическая интерпретация
Атомы Серы (S)	+0.112 ... +0.113	—	Центры с дефицитом электронов
Атомы Кислорода (O)	-0.268	—	Центры с высокой электроотрицательностью
Центральные C (6, 7)	-0.187	—	Атомы остова фульвалена
Углероды колец (8-11)	+0.024 ... +0.027	—	Связаны с гетероатомами
Связь C(6)=C(7)	—	1.762	Центральная связь (ниже двойной)
Связь C(8)=C(9)	—	1.544	Связи внешних циклов
Связи C—S	—	1.001 ... 1.028	Одинарные связи остова
Связи C—O (кольцо)	—	1.114 ... 1.116	Частичный вклад сопряжения
Связи C—O (мостик)	—	0.967 ... 0.968	Одинарные связи эфирного мостика
Связи C—C (мостик)	—	1.068	Одинарная связь этиленовой группы

Для исследования электронно-возбужденных состояний и моделирования оптических спектров поглощения был использован метод TD-DFT в приближении Тамма-Данкова (TDA) с тем же функционалом PBE. В расчет были включены переходы из диапазона занятых орбиталей 34–81 на виртуальные орбитали 82–307. Методом TD-

DFT (TDA) рассчитан спектр электронного поглощения BEDO-TTF. Установлено, что спектр характеризуется интенсивной полосой в ближней УФ-области с максимумом при 334.9 нм (сила осциллятора ($f = 0.29$), обусловленной ($\pi \rightarrow \pi^*$) переходом вдоль главной оси молекулы. Низкоэнергетический переход HOMO - LUMO локализован при 582.8 нм, однако обладает крайне низкой интенсивностью ($f \approx 10^{-5}$), что типично для centrosymmetric доноров данного класса. Полученные данные позволяют интерпретировать электронные спектры поглощения тонких пленок и растворов донора (Таблица 3).

Таблица 3. Оптические переходы

Переход	(λ), нм	Энергия, эВ	Сила осциллятора (f)	Природа перехода
$S_0 \rightarrow S_1$	582.8	2.13	0.00004	Запрещенный (HOMO(\rightarrow) LUMO)
$S_0 \rightarrow S_5$	334.9	3.70	0.2915	Разрешенный ($\pi \rightarrow \pi^*$)
$S_0 \rightarrow S_{33}$	214.8	5.77	0.3930	Глубокий УФ

Рисунок 5. Спектр поглощения в УФ-диапазоне.

Основное поглощение происходит в УФ-диапазоне (пик 335 нм) (Рис.5). Это означает, что электроны π -системы требуют именно такой энергии для перехода в

первое сильно разрешенное возбужденное состояние. В видимой области (выше 400 нм) кривая практически лежит на нуле. Это подтверждает, что молекула BEDO-TTF не имеет окраски (прозрачна), что важно для создания прозрачных проводящих покрытий. Подъем кривой в районе 200–220 нм связан с более сложными переходами внутри отдельных колец молекулы.

Прецизионный расчет методом TD-DFT/TDA позволил определить энергию первого электронного возбуждения BEDO-TTF, которая составила 0.078 Eh (2.13 эВ). Финальная энергия системы в первом возбужденном состоянии определена на уровне -2276.8951 Eh. Полученные результаты свидетельствуют о термической стабильности электронно-возбужденных состояний донора.

Анализ моментов инерции и вращательных констант ($A=896.6$, $B=139.2$, $C=125.7$ МГц) подтверждает выраженную анизотропию пространственного строения BEDO-TTF. Рассчитанный вектор дипольного момента (1.46 D) ориентирован преимущественно вдоль главной оси инерции молекулы Z-компонента составляет -1.457 D), что указывает на специфическое распределение электронной плотности, вызванное электроотрицательными атомами кислорода в периферийных циклах.

Заключение.

Проведенное комплексное исследование молекулы BEDO-TTF позволило установить прямую взаимосвязь между ее пространственным строением и уникальными электронными характеристиками. На основании полученных данных можно сделать следующие выводы.

Оптимизированная геометрия выявила спонтанное нарушение симметрии и лабильность этилендиокси-фрагментов. Это указывает на то, что в кристаллическом состоянии упаковка молекул будет определяться не только π -стекингом, но и гибкой подстройкой периферийных заместителей, что важно для минимизации внутренних напряжений в решетке. Высокое значение энергии ВЗМО (-3.83 эВ) и малая энергетическая щель подтверждают, что BEDO-TTF является более мягким и эффективным донором по сравнению с серосодержащими аналогами. Это теоретически обосновывает стабильность металлического состояния его солей даже при низких температурах.

Идентификация интенсивной моды C–O 1170.6 см^{-1} и валентных колебаний C=C предоставляет надежный инструмент для оперативного контроля степени переноса заряда в синтезированных образцах методом ИК-фурье-спектроскопии. Рассчитанные значения энтальпии и свободной энергии Гиббса с учетом поправок на ангармонизм (Quasi-RRHO) создают фундамент для термодинамического моделирования фазовых диаграмм и оценки энергии кристаллической решетки катион-радикальных солей. В целом, полученные результаты демонстрируют, что выбранный уровень теории PBE/DFT адекватно описывает физико-химический профиль BEDO-TTF. Это позволяет рекомендовать данную расчетную схему для предсказательного моделирования новых молекулярных систем на основе производных тетратиафульвалена..

Литература:

1. <https://orcaforum.kofo.mpg.de/app.php/portal>, <https://avogadro.cc/index.html>.

2. Нарымбетов Б.Ж., Ерназаров У. К. и др.. - Комплексы с переносом заряда на основе Те-содержащих донорных молекул ТМТТеN. // Universum: химия и биология: электрон. научн. журн., 2025, 11(137). URL: <https://universum.com/ru/nature/archive/item/21167>
3. L. V. Zorina, S. S. Khasanov, B. Zh. Narymbetov, R. P. Shibaeva, A. I. Kotov, and É. B. Yagubski. Crystal Structure of Radical Cation Salt (BEDT-TTF)₄(GaCl₄)₂·C₆H₅CH₃. <https://rdcu.be/fj7f0>
4. S.S. Khasanov, B.Zh. Narymbetov, L.V. Zorina, L.P. Rozenberg, R.P. Shibaeva, N.D. Kushch, E.B. Yagubski, R. Rousseau, and E. Canadell. // Concerning the first-order phase transition in the low-dimensional organic superconductor (BEDO-TTF)₂ReO₄ · H₂O. Crystal and electronic band structures below the phase transition (T = 170 K). <https://rdcu.be/fj7gM>
5. Kahlich, S., Schweitzer, D., Heinen, I., Song En Lan, Nuber, B., Keller, H. J., Winzer, K., & Helberg, H. W. (1991). (BEDO-TTF)₂ ReO₄ · (H₂O): A NEW ORGANIC SUPERCONDUCTOR. Solid State Communications. (Received 11 July 1991 by M. Cardona).
6. Shibaeva, R. P., & Zavodnik, V. E. (1993). Crystal structure of the organic superconductor (BEDO-TTF)₂ReO₄·H₂O. Kristallografiya, 38(2), 114–122.

